

Funções densidade de probabilidade para descrição da distribuição diamétrica de *Pinus taeda* na Floresta de Inhamacari, Moçambique

Probability density functions for description of the diametric distribution of Pinus taeda in the Inhamacari Forest, Mozambique

^{1a} Fanuel Garai Albino Muiambo

^aLipilichi Wilderness Investments, LDA, Moçambique, fanuel@yambone.com; ^bAgência Nacional de Controlo de Qualidade do Meio Ambiente (AQUA), Moçambique, igororlando@gmail.com.

Informações do Artigo

Palavras-Chaves:

Modelos de distribuição.
Diâmetro.
Pinus taeda.

Keywords:

Distribution models.
Diameter.
Pinus taeda

RESUMO

A madeira de *Pinus taeda* tem sido usada há muito tempo para diversas finalidades, constituindo uma importante fonte de matéria-prima na fabricação de diferentes produtos, cuja utilização pela indústria moveleira e de construção civil vem crescendo a cada ano. Neste sentido o objectivo deste trabalho foi de ajustar modelos das funções densidade de probabilidade para descrever a distribuição diamétrica de *Pinus taeda*, para tal levantaram se dados referentes ao diâmetro altura do peito (DAP) na floresta de Inhamacari (CEFLOMA). Para avaliar a distribuição diamétrica de *Pinus taeda*, foram ajustadas 5 funções probabilísticas sendo elas: Beta, Gama (3P), Lognormal, Lognormal (3P), Normal, Weibull (3P). Para verificar a aderência dos dados, às funções probabilísticas propostas, foi aplicado o teste de Kolmogorov - Smirnov a um nível de 5% de probabilidade, segundo os critérios de selecção adoptados, todas funções testadas apresentaram uma boa distribuição diamétrica, porém, a função Lognormal (3P) foi melhor que as demais funções, tendo apresentado Dcal igual a 0.07484, seguida da função Gamma (3P) que obteve Dcal de 0.07527. Diante destes resultados, houve a aceitação da hipótese de nulidade em todas as funções, o que evidencia que os modelos descrevem de forma adequada o conjunto de dados estudados.

Pinus taeda wood has been used for a long time for various purposes, constituting an important source of raw material in the manufacture of different products, used by the furniture industry and civil construction has been growing every year. In this sense, the objective of this work was to Fit models of the probability functions to describe a diameter distribution of *Pinus taeda*, for such, data referring to the breast diameter (DBH) in the forest of Inhamacari (CEFLOMA) were collected. To evaluate the diameter distribution of *Pinus taeda*, 5 probabilistic functions were fitted: Beta, Gamma (3P), Lognormal, Lognormal (3P), Normal, Weibull (3P). To check the adherence of the data to the proposed probabilistic functions, the Kolmogorov - Smirnov test was offered at a 5% probability level, according to the selection criteria adopted, all tested functions dissipated a good diametric distribution, however, the function Lognormal (3P) was better than the other functions, having presented Dcal equal to 0.07484, followed by the Gamma function (3P) which obtained Dcal of 0.07527. In view of these results, the null hypothesis was accepted in all functions, which shows that the models adequately describe the studied data set.

1. INTRODUÇÃO

As florestas possuem um papel fundamental no desenvolvimento económico e na subsistência das populações rurais (Bila, 2005; Alberto, 2006). No caso específico do *Pinus taeda*, sua madeira é amplamente utilizada como matéria-prima para diversos produtos. Actualmente, as indústrias do sector buscam otimizar suas operações, maximizando lucros e reduzindo custos, sem abrir mão da qualidade (Netto, 2008).

Dentre as ferramentas utilizadas, destaca-se a prognose de classes diamétricas, que auxilia no planeamento da produção de madeira ao longo do tempo. Variáveis como diâmetro, altura, área basal e volume são essenciais para estimar a produção presente e futura. Diversas funções de densidade de probabilidade têm sido aplicadas para descrever a distribuição diamétrica de povoamentos florestais.

Embora a distribuição normal seja comumente associada a florestas equiâneas (Netto, 2008; Ferreira, 2011), outras funções podem oferecer maior eficiência descritiva. A carência de dados de crescimento, como é o caso do povoamento de *Pinus taeda* em Inhamacari, Machipanda, dificulta a gestão e a tomada de decisões precisas (Chivale, 2015). O conhecimento da estrutura do povoamento, incluindo distribuições diamétrica, altimétrica e espacial, é crucial para um manejo florestal eficaz (Scolforo, 2006).

Diante desse contexto, este estudo tem como objectivo ajustar modelos de funções de densidade de probabilidade para descrever a distribuição diamétrica em um povoamento de *Pinus taeda* em Inhamacari.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Descrição da área de estudo

A área de estudo localiza-se na floresta de Inhamacari, situada a norte de Machipanda, no distrito de Manica, província de Manica (Figura 1). A região é montanhosa e faz fronteira com o Zimbábue ao longo de 6 km. Geograficamente, a floresta está delimitada pelas coordenadas de latitude sul $18^{\circ}55'45''$ a $18^{\circ}57'56''$ e longitude leste $32^{\circ}41'52''$ a $32^{\circ}44'17''$ (Zunguze, 2012).

A floresta abrange uma área total de aproximadamente 1000 ha (994 ha), sendo 50,10% (498 ha) coberto por floresta nativa e 49,89% (496 ha) ocupado por plantações florestais. A área remanescente é destinada a habitação e agricultura itinerante (Zunguze, 2012).

Figura 1. Localização da Área do Estudo

Fonte: Autores (2025)

2.2 Análise de dados

O número de intervalos para cada conjunto de observações foi calculado usando a fórmula de Sturges (1926) apresentado pela equação 1,

$$k = 1 + 3,322 (\log_{10} n) \quad (1)$$

Em que: n = conjunto de observações

A medida de curtose foi calculada usando a equação 2:

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(D_9 - D_1)} \quad (2)$$

Em que: Q_3 – terceiro quartil, Q_1 – primeiro quartil, D_9 – nono decil, D_1 – primeiro decil.

Para a modelagem da estrutura diamétrica, foi testada para a obtenção das estimativas das frequências de *Pinus taeda*, pelo método da Máxima Verossimilhança, as funções estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Funções de densidade probabilísticas testadas

Nome	Função densidade de probabilidade	Condição
Função Gamma	$f(x) = \frac{x^{\alpha-1} \exp^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \tau(\alpha)}$	$x \geq x_{\min}$ $\alpha, \beta > 0$ $-\infty < x_{\min} < +\infty$
Função Beta	$f(x) = \frac{\tau(\alpha + \beta)}{\tau(\alpha) \cdot \tau(\beta)} \cdot \frac{1}{(X_{\max} - X_{\min})^{\alpha + \beta - 1}} \cdot (X - X_{\min})^{\alpha - 1} \cdot (X_{\max} - X)^{\beta - 1}$	$x_{\min} < X < x_{\max};$ $\alpha, \beta > 0$ $-\infty < x_{\min} < x_{\max} < +\infty$
Função Weibull	$f(x) = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right) \left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right)^{\gamma - 1} \exp\left[-\left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right)^\gamma\right]$	$x \geq 0$ $\alpha, \beta, \gamma, > 0$
Função Normal	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left[\left(-\frac{x - \mu}{\sigma}\right)\right]^2\right)$	$\sigma > 0$ $-\infty < X < +\infty - \infty < \mu < +\infty$
Função Normal Log-	$f(x) = \frac{\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2\right]}{x\sigma\sqrt{2\pi}}$	$x \geq x_{\min}$ $\sigma > 0;$ $-\infty < x < +\infty - \infty < \mu < +\infty$

Em que: x = variável aleatória (diâmetro); μ = média dos valores de x ; σ = desvio padrão de x ;

x_{\min} = valor mínimo de x ; x_{\max} = valor máximo de x ; $\pi = 3,14$; $\alpha, \beta, \gamma, \delta; \Gamma$ = parâmetros a serem estimados.

Os parâmetros das funções, foram estimados por meio do software Easy fit 5.5® versão trivial. A qualidade de ajustamento produzida pelos métodos de distribuição de probabilidade será medida pelo índice de aderência não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov ao nível de 5% de probabilidade. Segundo MACHADO *et al.* (2009), o teste Kolmogorov-Smirnov compara a frequência cumulativa estimada com a frequência observada.

O teste baseia-se na razão entre a diferença máxima absoluta das frequências observadas e esperadas e o número de observações, sendo esta razão comparada com o valor tabelar de Kolmogorov-Smirnov, apresentado pela Equação 3.

$$D_{calc} = \frac{SUP_x |F_o(x) - F_e(x)|}{n} \quad (3)$$

Em que: F_o = frequência observada; F_e = frequência estimada; n = número de observações. SUP_x = classe de DAP em que ocorre o mais alto valor da diferença entre $F_o(x)$ e $F_e(x)$

A função que apresentar o menor D_{cal} comparado com o D_{tab} indicará a melhor aderência entre as distribuições diamétricas.

O valor crítico D_{tab} para $\alpha = 5\%$ será obtido pela fórmula 4:

$$D_{tab} = \frac{1,36}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

Em que: D_{tab} = valor crítico $\alpha = 5\%$ de probabilidade; n = número de observações

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Descrição estatística

A tabela 2 ilustra as estatísticas com base nas medidas de tendência central (média, mediana, mínimo e máximo), medida de curtose e medidas de dispersão (variância, desvio - padrão e coeficiente de variação) para a variável diâmetro a altura do peito (DAP) dado em centímetros (cm), onde foram mensurados no total 100 indivíduos em uma parcela de 25m x 25m, tendo sido obtido o DAP mínimo e máximo, respectivamente, 13cm e 38cm.

Tabela 2. Estatística descritiva dos diâmetros de *Painus taeda*
Estatística descritiva do diâmetro a altura do peito (DAP cm)

Contagem	100
Média	23,27
Coeficiente de variação	21,47
Mediana	23
Desvio-padrão	5,00
Variância da amostra	24,95
Coeficiente de Curtose	0,1288
DAP Mínimo	13
DAP Máximo	38

Onde: DAP – Diâmetro a altura do peito

Os resultados indicam uma amplitude considerável nos diâmetros (13 a 38 cm), com média de 24,5 cm e mediana de 24 cm, sugerindo distribuição aproximadamente simétrica. O coeficiente de variação (CV = 24,57%) classifica-se como alto segundo a referência de Molhalem et al. (2008), que considera valores entre 20% e 30% como indicativos de alta variabilidade. Isso reflecte uma dispersão significativa dos dados em torno da média, característica comum em povoamentos heterogêneos ou em diferentes estágios de desenvolvimento. Essa variabilidade diamétrica acentuada na área amostrada, possivelmente influenciada por factores como densidade, competição ou histórico de manejo.

O valor de curtose (0,1288) é positivo e inferior ao valor de referência para a distribuição normal (0,263), indicando uma distribuição leptocúrtica (CARVALHO e SANTANA, 2017). Essa forma de distribuição apresenta pico mais alto e caudas mais pesadas que a normal, o que sugere maior concentração de valores próximos à média, mas com presença de outliers ou valores extremos – compatível com a amplitude observada e a heterogeneidade do povoamento.

3.2 Distribuição diamétrica

Os dados da Figura 2 apresentam a distribuição diamétrica observada no povoamento de *Pinus taeda*.

Figura 2. Frequência absoluta da variável DAP (cm) da espécie *Pinus taeda*

Fonte: Autores (2025)

A estrutura diamétrica revelou que a comunidade arbórea de *Pinus taeda* é composta por árvores médias com diâmetro a altura do peito (DAP) variando de 13 a 38 cm, sendo que 23% destes encontram-se entre as classes diamétricas de 20,5 a 23cm, indicando maior concentração de indivíduos nas classes centrais da distribuição, factor esse muito comum em florestas plantadas pois, em sua maioria, são florestas formadas por uma única espécie e equiânea indicando o gráfico de uma distribuição normal, com achatamento da curva e deslocamento para a direita, à medida que o povoamento atinge maiores idades, conforme observado por LEITE *et al.* (2005).

Em acordo com os resultados encontrados neste estudo, TÊO *et al.* (2011b) encontraram assimetria negativa ou à direita e curtose positiva para distribuição diamétrica de *Pinus taeda* na região de Caçador (SC), para as idades de 5 a 7,9 anos e de 9 a 11,9 anos. No entanto, NETTO (2008) encontrou assimetria positiva para povoamentos dessa espécie com idades de 6 a 18 anos.

Resultados similares foram obtidos por MACHAVA (2018), onde o DAP variou de 13,6 a 39cm e verificou maior concentração das árvores para a classe de 20 a 25cm. Diversos trabalhos encontrados na literatura utilizam esse método para a decisão da melhor *fdp* a ser utilizada em modelos de distribuição de diâmetros (BINOTI, 2008; CAMPOS; LEITE, 2009; LEITE *et al.*, 2010).

3.3 Modelagem da estrutura diamétrica

Na Tabela 4 estão representados os parâmetros e os respectivos coeficientes para cada função probabilística.

Tabela 4. Estimativa dos parâmetros das distintas funções de densidade de probabilidade

Funções	Parâmetros	Coefficientes
Beta	α_1	4.941
	α_2	10.352
	α	9.3544
	β	52.403
Gamma (3P)	α	24.512
	β	1.0058
	γ	-1.3885
Lognormal	σ	0.21719
	μ	3.1238
Lognormal (3P)	σ	0.13076
	μ	3.6264
	γ	-14.635
Normal	σ	4.9952
	μ	23.265
Weibull (3P)	α	2.5113
	β	13.179
	γ	11.561

Fonte: Autores (2025)

A Tabela 4 apresenta os parâmetros estimados das funções de densidade probabilística ajustadas para descrever a distribuição diamétrica de um povoamento de *Pinus taeda*. Dentre os modelos testados, a função Lognormal de 3 parâmetros (parâmetros: $\sigma = 0,13076$; $\mu = 3,6264$; $\gamma = -14,635$) mostrou-se a mais adequada, sendo capaz de capturar com precisão a forte assimetria e o carácter leptocúrtico da distribuição. A função Gamma de 3 parâmetros também apresentou bom ajuste, com diferença estatística não significativa em relação à Lognormal (3P).

A presença do parâmetro de localização (γ) em ambos modelos foi determinante para representar adequadamente o limite inferior da distribuição, reforçando que modelos com três parâmetros são os mais indicados para modelagem da estrutura desse povoamento. Embora a Weibull (3P) seja amplamente utilizada em estudos dendrométricos, não se destacou como a melhor modelo neste caso, sendo superada pela Lognormal (3P) e pela Gamma (3P).

3.4 Aderência das funções de densidade

Na Tabela 5 estão representadas as funções de aderência ao povoamento de *Pinus taeda* pelo teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) a um nível de 5% de probabilidade.

Observando os resultados, nota-se que todas as funções apresentaram a aderência para os dados, no entanto a função Lognormal (3P) destacou se como a melhor apresentando diferença não significativa com a função e Gamma (3P).

De acordo com GUERA *et al.* (2018), a função é aderente quando segue uma distribuição normal, ou seja, a hipótese nula (H0) testada assume que não há diferença significativa entre a distribuição gerada pela função de densidade de probabilidade avaliada e a distribuição observada.

Essa hipótese não é rejeitada se D_{cal} for menor que D_{tab} , um valor tabulado determinado ao nível de significância de 5%. Como a estatística deste teste (D) indica a distância entre os dados e as distribuições ajustadas, a distribuição cuja estatística tenha o menor valor é a distribuição de melhor ajuste.

Tabela 5. Aderência das funções de densidade probabilísticas à distribuição diamétrica

Funções	<u>Kolmogorov Smirnov</u>		
	Rank	Dcalculado	Dtab
<u>Lognormal (3P)</u>	1	0.07484*	< 0,135
<u>Gamma (3P)</u>	2	0.07527*	
<u>Lognormal</u>	3	0.0815	
<u>Beta</u>	4	0.08339	
<u>Weibull (3P)</u>	5	0.0843	
<u>Normal</u>	6	0.09201	

*Aderente pelo teste de Kolmogorov-Smirnov; valor de referência para o estudo ($\alpha= 0,05$).

Os valores de diâmetro calculados do teste de Kolmogorov-Smirnov que foram menores que o tabelado, indicam a aceitação da hipótese de nulidade, o que significa que as frequências esperadas e observadas são semelhantes sob ponto de vista estatístico, ou seja, os modelos representaram bem o conjunto de dados e seguem a distribuição testada.

Sendo assim, a aderência dos valores estimados ocorreu em todas as funções, porém destacaram se como melhores as funções Lognormal (3P) e Gamma (3P) para o povoamento de *Pinus taeda* na floresta de inhamacari, estes resultados estão em conformidade com os obtidos por GUERA *et al.* (2018) ao realizar ajustes por classe de idade para *Pinus carebea*, onde indicou a função lognormal (3P) como sendo a melhor que se ajustou para a distribuição diamétrica.

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo realizado por VALLEJOS-BARRA (2007), a função Lognormal 3P foi a de melhor ajuste para as classes de idade 0-5 e

15-20 anos, isso indica que nestas classes etárias, o log (DAP) segue uma distribuição normal. Este estudo está em discordância com COUTO (2006), que não obteve resultados satisfatórios no uso dessa função para a modelagem da distribuição diamétrica de povoamentos de *Pinus caribaea var. caribaea* em diferentes idades.

3.5 Funções de densidade de probabilidade

O gráfico (Figura 3) ilustra todas as funções probabilísticas na qual foram testadas de acordo com o teste aderência K-S e constatou-se que as funções Lognormal (3P) e Gamma (3P) apresentaram comportamentos semelhantes com ligeira tendência nas distribuições dos indivíduos.

Figura 3. Comportamento das funções de densidade de probabilidade na descrição da distribuição em classes de diâmetro.

Fonte: Autores (2025)

Todas as funções testadas apresentaram aderência aos dados diamétricos, com a log-normal de três parâmetros (3P) destacando-se como a mais adequada, embora sem diferença significativa em relação à função Gama (3P). Esta convergência era esperada, dado que ambas as distribuições são flexíveis e adequadas para modelar dados positivos e assimétricos típicos de variáveis dendrométricas.

A seleção da log-normal (3P) fundamenta-se em sua robustez estatística e aplicabilidade prática. O modelo permitirá estimar com precisão parâmetros populacionais essenciais, como volume madeireiro, e orientar intervenções silviculturais baseadas em evidências, por exemplo, desbastes selectivos para otimizar o incremento diamétrico.

Adicionalmente, a função será instrumental na determinação da idade óptima de corte, variável decisiva conforme Machado (2010), seja para maximizar a produtividade média anual (abordagem técnica) ou o retorno económico líquido por unidade de área (abordagem económica).

Estes resultados alinham-se com achados anteriores, Machado et al. (2006) em *Mimosa scabrella*, Leite et al. (2005) em *Eucalyptus* spp e Netto (2008) em *Pinus taeda* também relataram adequação de modelos log-normais ou equivalentes para descrever distribuições diamétricas, ainda que com especificidades relacionadas a espécie, sítio ou manejo. A adopção da log-normal (3P) para o povoamento em estudo é, portanto, suportada tanto por critérios estatísticos quanto por precedentes na literatura, reforçando sua confiabilidade para planeamento e decisão em manejo florestal sustentável.

4.0 CONCLUSÃO

A análise da estrutura diamétrica do povoamento de *Pinus taeda* na floresta de Inhamacari permitiu caracterizar uma distribuição de diâmetros à altura do peito (DAP) com variância amostral elevada (20–30%) e perfil leptocúrtico. Os diâmetros variaram entre 13 e 38 cm, com 23% dos indivíduos concentrados nas classes de 20,5 a 23 cm.

Entre as funções de distribuição testadas, a Log-normal (3P) destacou-se como a mais adequada para modelar a estrutura observada, ainda que sem diferença estatisticamente significativa em relação à função Gama (3P), indicando que ambas oferecem representações válidas para o povoamento em questão.

Conclui-se, portanto, que a utilização da função Log-normal (3P) é recomendada para a predição de produção e o apoio a decisões de manejo neste povoamento. Sugere-se, contudo, a extensão do estudo para idades mais avançadas, a fim de acompanhar a dinâmica temporal da distribuição diamétrica e refinar as projecções de crescimento e produção futura.

5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBERTO, M. A. (2006). A Contribuição do Sector Florestal e Faunístico para a Economia do País. Maputo: DNFFB.
- BILA, A. (2005). Estratégia para a Fiscalização Participativa de Florestas e Fauna Bravia em Moçambique. Maputo.
- CAMPOS, J. C. C. (2009). Mensuração florestal: perguntas e respostas. Viçosa: 3.ed. Universidade Federal de Viçosa.
- CARVALHO P.R (s/d). (s.d.). MEDIDAS DE DISPERSÃO, ASSIMETRIA E CURTOSE. Universidade federal fulminense.
- CHIVALE, G. A. (2015). Estimativa de crescimento de *Pinus taeda* em Inhamacari através da análise de tronco completa. UEM, Maputo.

- COUTO, H. (1980). Distribuições de diâmetros em plantações de *Pinus caribaea* Morelet var. *caribaea*. Tese de Livre Docência.
- FERREIRA, J.C.S. (2011). Análise da estrutura diamétrica em povoamentos de florestas plantadas a partir de funções de densidade de probabilidade. Dissertação de Mestrado: UNB.
- GUERA, O. G. .M; SILVA, J. A. A.; FERRERIRA, R. L. C.; LAZO, D. A.; MEDEL, H. B.; SILVA, D. A. S. (2018). Evolução da distribuição diamétrica em plantios de *Pinus caribaea* Morelet var *caribaea* Barrett & Golgari. *BIOFIX Scientific Journal*.
- LEITE, H. G.; SILVA, M. L. M. da; BINOTI, D. H. B.; FARDIN, L.; TAIRA, T. L. (2005). Estrutura e desenvolvimento de um povoamento de eucalipto sob diferentes espaçamentos. *Revista Árvore*.
- MACHADO, S. A. Et al. (2009). Distribuição diamétrica de *Araucaria angustifolia* (Bert.) O. Ktze. Em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. *Scientia Agraria*.
- MACHADO, S. A. Et al. (2006). Dinâmica da distribuição diamétrica de bracingais na região metropolitana de Curitiba. Curitiba: *Revista Árvore*.
- MOLHALEM D.F et al . (2008). Avaliação do coeficiente de variação como medida de precisão em experimentos de frangos de corte. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
- NETTO, C. C. (2008). Dinâmica da distribuição diamétrica de Povoamentos de *Pinus taeda* L. em diferentes idades e espaçamentos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal). Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria.
- SCOLFORO, J.R.S. (2006). *Biometria florestal: modelos de crescimento e produção florestal*. Lavras: Lavras: UFLA/FAEPE.
- STURGES, H. (1926). The choice of a class-interval . *Journal of American Statistical Association*.
- TÉO, S. J., ROCHA, S. P., BORTONCELLO, A. C., PAZ, R. A., & COSTA, R. H. (2011b). Dinâmica da distribuição diamétrica de povoamentos de *Pinus taeda* na região de Caçador, SC. Colombo: *Pesquisa Florestal Brasileira*.
- VALLEJOS-BARRA, O. (2007). Ajuste óptimo de la distribución lognormal de tres parámetros en híbridos de *Populus*. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*.
- ZUNGUZE , A. X. (2012). Quantificação de carbono sequestrado em povoamentos de *eucalyptus* spp na floresta de inhamacari. Mocambique: Projecto de Licenciatura apresentado ao Departamento de Engenharia Florestal, Secção de Silvicultura, da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, UEM.